

L'Università del Piemonte Orientale coordina INJECTHEAL: un progetto europeo da oltre 7 milioni di euro per il trattamento delle ferite croniche

Novara, 3 giugno 2025 – L'**Università del Piemonte Orientale** annuncia l'avvio ufficiale di **INJECTHEAL**, un progetto di ricerca volto allo sviluppo di nuove soluzioni per il trattamento delle ferite croniche e coordinato dalla professoressa **Lia Rimondini**, direttrice del Dipartimento di Scienze della salute.

INJECTHEAL ha ottenuto un finanziamento di circa **7,3 milioni di euro** nell'ambito del programma Horizon Europe, con un costo complessivo di progetto di oltre **7,9 milioni di euro**. La durata prevista del progetto è di tre anni, dal 1° maggio 2025 al 30 aprile 2028.

Le ferite croniche rappresentano una condizione clinica rilevante, interessando un'ampia percentuale della popolazione. Queste condizioni possono influire sulla qualità della vita dei pazienti e comportano costi significativi per i sistemi sanitari. Le attuali strategie terapeutiche presentano dei limiti nel trattamento delle ferite profonde, nel controllo delle infezioni e delle infiammazioni, e nel supporto alla rigenerazione tissutale.

Il fulcro del progetto è lo sviluppo di un idrogel iniettabile 4D, concepito per il rilascio mirato di principi attivi in ferite complesse e per il supporto ai processi di rigenerazione tissutale, contribuendo alla riduzione dei processi infiammatori e infettivi. L'idrogel sarà sviluppato utilizzando materiali sostenibili, con l'intento di offrire un'opzione terapeutica avanzata, in particolare per le ferite "a tunnel profondo".

«Il coordinamento di INJECTHEAL rappresenta un impegno significativo per l'Ateneo nel campo della ricerca traslazionale – ha dichiarato la prof.ssa Lia Rimondini. L'obiettivo del progetto è lo sviluppo di un approccio terapeutico che possa migliorare la gestione delle ferite croniche. Lavoreremo in stretta collaborazione con i medici e pazienti, con una particolare attenzione alle loro opinioni e necessità. Questo ci permetterà di sviluppare una soluzione che sia realmente utile e di facile utilizzo nella pratica di tutti i giorni».

Il consorzio INJECTHEAL è costituito da 13 partner provenienti da 8 paesi europei (Italia, Austria, Germania, Irlanda, Spagna, Svizzera e Regno Unito). Questo partenariato comprende istituzioni accademiche, centri di ricerca, piccole e medie imprese e organizzazioni del settore, uniti nell'obiettivo di contribuire all'avanzamento delle conoscenze e delle applicazioni nel campo della guarigione delle ferite croniche.

INJECTHEAL is funded by the European Union through the Horizon Europe research and innovation programme under the Grant Agreement no. 101177924. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or European Health and Digital Executive Agency (HaDEA). Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them

SCHEMA SINTETICA DEL PROGETTO

INJECTHEAL	
Titolo progetto	Multifunctional Self-Healing Injectable Hydrogel for Chronic Wound Healing and Tissue Regeneration
Acronimo	INJECTHEAL
Data di inizio	1° maggio 2025
Data di fine	30 aprile 2028
Costo totale	7.944.558,03 €
Finanziamento UE	7.299.588,80 €
Coordinatore	Università del Piemonte Orientale

I NOSTRI PARTNER

Università:

- [Università del Piemonte Orientale \(UPO\)](#), Italia
- [Universität Siegen](#) (US), Germania
- [Trinity College Dublin](#) (TCD), Irlanda
- [University of Brighton](#) (UoB), Regno Unito
- [Politecnico di Torino \(POLITO\)](#), Italia
- [Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana \(SUPSI\)](#), Svizzera

Centri di ricerca:

- [Joanneum Research Forschungsgesellschaft MbH](#) (JR), Austria
- [Consejo Superior de Investigaciones Científicas – INGENIO](#) (INGE), Spagna

PMI:

- [EU CORE Consulting](#) (EUCORE), Italia
- [Akribes Biomedical GmbH](#) (AKR), Austria
- [Tissue Click Ltd.](#) (TC), Regno Unito

Organizzazioni benefiche:

- [The Lindsay Leg Club Foundation](#) (LCF), Regno Unito

CONTATTI

Email: injectheal.eu.project@gmail.com

Coordinatrice di progetto: Lia Rimondini (lia.rimondini@med.uniupo.it)

Responsabile della Disseminazione e Comunicazione: Irene Liverani (liverani@eucore.eu; info@eucore.eu)

SITO E SOCIAL UFFICIALI

Sito Web: www.injectheal.eu

LinkedIn: @INJECTHEAL Project

Instagram: @injectheal.project

INJECTHEAL is funded by the European Union through the Horizon Europe research and innovation programme under the Grant Agreement no. 101177924. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or European Health and Digital Executive Agency (HaDEA). Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them